

HOZIRGI GLOBALLASHUV SHAROITIDA EKOLOGIK MAS'ULIYAT TUSHUNCHASINING FALSAFIY TAHLILI

Samandarova Mukarram Bo'riyevna

Samarqand davlat chet tillar instituti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20589311>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada mas'uliyat jamiyat hayotining muhim axloqiy asoslaridan biri hisoblanadi. U shaxsning o'z qilmishlari, qarorlari va ularning oqibatlari uchun javobgarlikni anglashi va qabul qilishini ifodalaydi. Mas'uliyat tushunchasi kundalik hayotda shaxsiy burch va majburiyatlarni bajarish, o'z harakatlarining natijalarini oldindan ko'ra bilish va zarur bo'lganda javob berishga tayyor bo'lishni o'z ichiga oladigan masalalar yoritilgan.*

***Kalit so'zlar.** mas'uliyat kategoriyasi, tabiat, inson, transformatsiya, sivilizatsiya, davr, mutafakkirlar, antik davr, munosabat, inqiroz, javobgarlik tushunchasi.*

Hozirgi globallashuv sharoitida ekologik mas'uliyat tushunchasi muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ammo bu tushunchani chuqur anglash uchun, avvalo, umumiy mas'uliyat kategoriyasining falsafiy mohiyatini o'rganish lozim.

Sharq allomalari asarlaridagi mas'uliyat tushunchasi alohida ahamiyat kasb etgan. Farobiyning «Bizga shunday ko'rinadiki, olamdagi barcha mavjudotlar faqat o'z yashash sharoitlarini yaxshilash uchun, o'ziga foyda keltirmay zarar keltiradigan boshqa barcha mavjudotlarni yo'qotish uchun, faqat o'zining yaxshiroq yashashini ta'minlash uchun dunyoga kelgan» degan fikri inson va boshqa mavjudotlarning tabiatdagi o'rni haqidagi teran falsafiy qarashlarni ifodalaydi.

Ulug' mutafakkir Abu Nasr Farobiy bu fikrlarida tabiatdagi barcha tirik mavjudotlarning mavjudlik qonuniyatini ochib beradi. Ammo uning ta'limotidagi inson mas'uliyati tushunchasi bu tabiiy qonuniyatni yuksak ma'naviy-axloqiy asosga ko'taradi. Zero, inson oddiy mavjudotlardan farqli ravishda aql va ong sohibi sifatida jamiyatda va tabiatda faqat o'z manfaatlari uchun emas, balki o'zгалar manfaati uchun ham harakat qilish qobiliyatiga ega.

Farobiyning falsafasida inson faqat tabiiy mavjudot sifatida emas, balki ijtimoiy va axloqiy mavjudot sifatida ham talqin etiladi. Farobiyning fozil shahar haqidagi qarashlarida, inson o'z yashash sharoitlarini yaxshilash uchun intilishi tabiiy holat deb e'tirof etilsa-da, inson bu maqsadga erishish yo'lida jamoa manfaatlarini ham hisobga olishi lozimligi alohida ta'kidlanadi. Insondagi yuksak axloqiy fazilatlar, aynan uning oddiy biologik mavjudot doirasidan chiqib, yuksak ma'naviy mezonlar asosida harakat qilish qobiliyatini namoyon etadi.

Ya'ni, har bir inson o'z yashash sharoitlarini yaxshilashga intilishi tabiiy. Biroq insonni boshqa mavjudotlardan ajratib turadigan asosiy xususiyat – bu uning o'z harakatlari oqibatini anglash, ular uchun mas'uliyatni his etish qobiliyatidir. Inson, agar u fozil inson bo'lishga intilsa, faqat o'z manfaatlari uchun emas, balki atrofida qilargalarga zarar yetkazmaslik uchun ham mas'uliyatli bo'lishi lozim.

Yusuf Xos Xojibning «Qutadg'u bilig» asarida shunday misralar bor:

«Kishilik qilurga kimilik anut,

Kishilik tengincha tura qil anut.

Baraka vafa ul kishilik haqi,

Vafa qil, quni bul, atingni bedut».

Yusuf Xos Hojib qalamiga mansub «Qutadg'u bilig» asaridagi ushbu turtlik insonlarga munosabatda adolat, sadoqat va mas'uliyatni eng yuksak qadriyat darajasiga ko'taradi. Mutafakkir «Kishilik qilurga kimilik anut, kishilik tengincha tura qil anut» satrlarida insonlararo munosabatlarda o'zarolik, adolat va muvozanat tamoyillariga asoslangan mas'uliyat tushunchasini ilgari suradi. Ya'ni, biror kishi sizga yaxshilik, insoniylik ko'rsatsa, siz ham unga munosib javob qaytarishingiz, undan-da ortiqroq ezgulik bilan qarshilashingiz kerak. Bu inson zimmasiga yuklangan axloqiy mas'uliyat bo'lib, kishining jamiyat oldidagi burchini anglatadi. Har bir shaxs o'z xatti-harakatlari uchun mas'uldir va bu mas'uliyat uning atrofdagilarga qilgan muomalasida namoyon bo'ladi.

«Baraka vafa ul kishilik haqi, vafa qil, quni bul, atingni bedut» satrlarida esa mas'uliyat tushunchasining yanada teranroq qatlami ochib beriladi. Insonning vafodorligi, sadoqati va to'g'riligi uning kishilik burchi, jamiyat oldidagi mas'uliyati ekani ta'kidlanadi. Bu yerda mas'uliyat faqatgina joriy harakatlar bilan emas, balki uzoq muddatli, doimiy axloqiy-ma'naviy fazilatlar bilan bog'lanadi. To'g'rilik va vafodorlik tufayli insonning nomi abadiy yaxshilik bilan qolishi – bu shaxs mas'uliyatining eng yuksak darajasidir. Mas'uliyatli inson nafaqat bugungi kun, balki kelajak avlodlar oldida ham o'z nomini yaxshilik bilan qoldirish uchun harakat qiladi. Bu esa har bir insondan doimiy uyg'oqlik va ogohligni, o'z xatti-harakatlarini nazorat qilish mas'uliyatini talab etadi.

Alisher Navoiy «Mahbub ul-qulub» asarida insonning mas'uliyati haqida qimmatli fikrlarni bayon etadi: «Umrning bukun tonglilig'i mafhum emas, balki bu kun axshomg'acha ne bo'luri ma'lum emas. Bashar xayli dori baqog'a ahli azimatdur va tiriklik bir necha kun g'animatdur. Bu dori fanoni besh kun g'animat bil va dori baqoning uzun yo'li yarog'in qil. Ul yo'l yarog'i solih amaldur, andin so'ngra e'timod haq lutfig'a izzu jull. Amaleki, tengri qabulig'a shoyistadur ham tengri tavfiqiga vobastadur. Amalg'a ham e'timod qilurdin kech, aning fazlu karami bo'lmasa ilmu amal hech» Navoiyning ushbu so'zlarida insonning umr oldidagi mas'uliyat tushunchasi teran ma'no kasb etadi. Ulug' mutafakkir umrning o'tkinchiligini ta'kidlab, «Umrning bukun tonglilig'i mafhum emas, balki bu kun axshomg'acha ne bo'luri ma'lum emas» deganda, inson hayotining har bir lahzasi naqadar qimmatli ekanini uqtiradi. Bu dunyoda inson o'z umrining har daqiqasi uchun mas'ul ekanligi, uni g'animat bilib yaxshi ishlarga sarflash zarurligi anglatilmoqda. Navoiy nazarida mas'uliyat – inson ega bo'lgan vaqt va imkoniyatlarni to'g'ri yo'naltirish, nafaqat shu kunni, balki kelajakni ham o'ylab harakat qilish demakdir. Chunki inson hayotining qisqaligini, uning ertaga yo bo'lmasa kech qolish ehtimolini tushungan odam, bugungi kunda ezgu amallarni amalga oshirishga oshiqadi.

Shoir fikrlarining davomida mas'uliyat tushunchasi yana bir muhim qirra orqali yoritiladi. «Ul yo'l yarog'i solih amaldur» jumlasida insonning solih amallarni bajarish mas'uliyati ilgari suriladi. Bu yerda inson mas'uliyati faqat o'ziga emas, balki butun jamiyatga ham qaratilgan. Navoiy nazarida, inson o'z amallari bilan g'ururlanmay, balki ularni to'g'ri yo'nalishda qilish mas'uliyatini anglashi lozim. Zero, haqiqiy mas'uliyat nafaqat harakat qilish, balki bu harakatlarning to'g'riligi va ezguligi uchun ham javobgar bo'lishdir. Inson o'z umrini qanday o'tkazishi, qanday amallar qilishi, kelajak uchun qanday iz qoldirishi – bularning barchasi uning shaxsiy mas'uliyatidir.

Umuman bu tushunchaning mazmuniga to'xtaladigan bo'lsak, «Mas'uliyat» tushunchasi arab tilidan tarjima qilinganda «javobgarlik», «hisob bermoqlik» ma'nolarini anglatib, biror ish,

xatti-harakat oqibati, natijasi uchun javobgarlikni anglatadi. O‘zbek tilida “mas’uliyat” tushunchasining muqobili sifatida «javobgarlik» tushunchasi bevosita qo‘llaniladi.

Umuman olganda, Sharq falsafasida mas’uliyat tushunchasi muhim axloqiy kategoriya hisoblanib kelgan. Bu fundamental tushuncha asrlar davomida Sharq falsafiy tafakkurining diqqat markazida turgan va turli davrlarda yashagan ko‘plab mutafakkirlar tomonidan teran tahlil qilingan. Sharqning buyuk allomalari mas’uliyat masalasini har tomonlama, tizimli ravishda o‘rganishga intilib, uning inson va jamiyat hayotidagi o‘rnini aniqlashga harakat qilganlar. Bu tushuncha Sharq mutafakkirlari tomonidan nafaqat nazariy, balki amaliy ahamiyatga ega bo‘lgan hayotiy qadriyat sifatida talqin qilingan. Ular nazariy mushohada bilan cheklanmasdan, mas’uliyatning inson kundalik hayotidagi ahamiyatini, uning amaliy natijalarini ham chuqur tahlil etganlar. Ularning fikricha, nazariy bilim amaliy harakatga aylanmasa, u haqiqiy qimmatga ega bo‘lmaydi.

Sharq falsafasida mas’uliyat tushunchasi doimo insonning o‘zi, jamiyat, tabiat va Yaratuvchi oldidagi majburiyatlari tizimi bilan bog‘langan holda ko‘rib chiqilgan. Bu ko‘p qatlamli yondashuv mas’uliyatni kompleks tushuncha sifatida talqin qilishga imkon bergan. Insonning o‘zi oldidagi mas’uliyati - bu o‘z salohiyatini to‘liq ro‘yobga chiqarish, doimiy ma’naviy takomillashish uchun intilish mas’uliyatidir. Jamiyat oldidagi mas’uliyat - bu boshqa insonlar bilan munosabatlarda adolatli bo‘lish, jamoat farovonligiga hissa qo‘shish majburiyatidir. Tabiat oldidagi mas’uliyat - bu atrof-muhitga ehtiyotkorona munosabatda bo‘lish, tabiiy resurslarni oqilona ishlatish mas’uliyatidir. Yaratuvchi oldidagi mas’uliyat esa - bu ilohiy qonunlarga rioya qilish, axloqiy tamoyillarni buzmaslik mas’uliyatidir. Bu yondashuv mas’uliyatni faqat yuridik yoki rasmiy kategoriya emas, balki chuqur axloqiy-ma’naviy asosga ega bo‘lgan tushuncha sifatida tushunishga olib kelgan. Sharq falsafasida mas’uliyat qonun yoki jazo qo‘rqividan emas, balki insonning ichki dunyosidan, uning ma’naviy ehtiyojlaridan kelib chiqadi.

Sharq mutafakkirlari mas’uliyatni insonning eng muhim fazilatlaridan biri deb hisoblaganlar. Ularning asarlarida mas’uliyatli bo‘lish insonning eng yuksak fazilatlaridan biri sifatida ulug‘lanadi va qadrlanadi. Sharq mutafakkirlari insonning haqiqiy qadr-qimmatini uning boyligi, mansabi yoki mavqei bilan emas, balki uning axloqiy fazilatlarini, jumladan mas’uliyatli bo‘lish darajasi bilan belgilanishini ta’kidlaganlar. Ular mas’uliyatni inson kamolotining asosiy belgisi sifatida qaraganlar. Sharq falsafasida kamolotga erishgan inson - bu o‘z qilmishlari, so‘zlari va hatto fikrlari uchun to‘liq mas’uliyatni o‘z zimmasiga olishga tayyor bo‘lgan insondir. Kamolot yo‘lida ilgirilish - bu o‘z mas’uliyatini anglash va qabul qilish darajasini oshirishdir. Mas’uliyatli inson - bu o‘z so‘zi va ishida mustahkam, va’dasiga sodiq, o‘z harakatlari uchun javob bera oladigan inson. U har qanday vaziyatda ham o‘z so‘zining ustidan chiqadi, bergan va’dasini bajaradi va qilgan ishlarining oqibatlari uchun javobgarlikni o‘z zimmasiga oladi. Sharq donishmandlari ta’limotida mas’uliyat tushunchasi doimo adolat, halollik, insof, hikmat kabi boshqa axloqiy fazilatlar bilan bog‘liq holda ko‘rib chiqilgan. Ularning fikricha, haqiqiy mas’uliyat faqatgina yuqoridagi fazilatlar bilan uyg‘unlashganda, inson shaxsiyatining ajralmas qismiga aylanadi.

Sharq falsafasining o‘ziga xos xususiyatlaridan biri - mas’uliyatni kundalik hayot bilan, amaliy faoliyat bilan chambarchas bog‘lashdir. Sharq mutafakkirlari mas’uliyatni mavhum falsafiy kategoriya sifatida emas, balki insonning kundalik hayotida, uning har bir qarori va harakatida namoyon bo‘ladigan amaliy tamoyil sifatida talqin qilganlar. Ular mas’uliyatning nafaqat katta, muhim qarorlarda, balki kundalik mayda ishlarda ham namoyon bo‘lishini

ta'kidlaganlar. Bu yerda mas'uliyat nafaqat nazariy tushuncha, balki insonning kundalik hayotida namoyon bo'ladigan amaliy fazilat sifatida qaraladi. Sharq mutafakkirlari mas'uliyatni kundalik turmushda qo'llashga, nazariyani amaliyotga aylantirishga katta e'tibor qaratganlar. Ularning ko'rsatmalarida ota-onaga hurmat, farzandlarni to'g'ri tarbiyalash, qo'shnilar bilan yaxshi munosabatda bo'lish, hunar va kasb-korda halol mehnat qilish kabi kundalik mas'uliyatlarga katta e'tibor berilgan. Ibn Sino, Beruniy, Jomiy, Ulug'bek, Jaloliddin Rumiy kabi boshqa ko'plab Sharq mutafakkirlari ham o'z asarlarida mas'uliyat tushunchasining turli qirralarini ochib berganlar. Ularning har biri mas'uliyat tushunchasining o'ziga xos jihatlarini tahlil qilib, bu tushunchaning boyishiga hissa qo'shgan.

Sharq ta'limotlarida mas'uliyat nafaqat shaxsiy, balki jamoaviy xarakterga ham ega. Sharq mutafakkirlari insonni jamiyatdan ajratib qaramaganlar va shu sababli mas'uliyat tushunchasini ham individual va jamoaviy jihatlarning birligi sifatida talqin qilganlar. Ularning fikricha, har bir inson o'zi yashayotgan jamiyat, xalq va millat oldida ham mas'uldir. Inson nafaqat o'zining shaxsiy harakatlari uchun, balki uning atrofidagi jamiyat uchun ham javobgar. Bu mas'uliyat jamiyatga foyda keltirish, uning rivojiga hissa qo'shish, o'zgalarga yordam berish va jamoat farovonligini oshirish kabi harakatlarda namoyon bo'ladi. Sharq mutafakkirlari jamiyatga xizmat qilishni, jamoat manfaatlarini shaxsiy manfaatlardan ustun qo'yishni yuksak fazilat sifatida ulug'laganlar. Bu jamoaviy mas'uliyat tushunchasi Sharq falsafasining o'ziga xos xususiyati bo'lib, inson jamiyatdan ajralmagan holda, uning ajralmas qismi sifatida qaraladi. Sharq falsafasida inson faqat o'zini o'ylab yashamasligi, balki butun jamiyat farovonligi uchun qayg'urishi, uning manfaatlarini himoya qilishi kerakligi ta'kidlanadi.

Sharq falsafasida mas'uliyat tushunchasi zamon va makonga nisbatan keng tushunilgan. Sharq mutafakkirlari mas'uliyatni faqat hozirgi zamon doirasida emas, balki o'tmish va kelajak bilan bog'liq holda, keng tarixiy kontekstda ko'rib chiqqanlar. Inson nafaqat hozirgi vaqtda, balki kelajak avlodlar oldida ham mas'ul. Bu uzoqni ko'ra bilish, faqat bugungi kun bilan yashamaslik, kelajak avlodlar haqida o'ylash mas'uliyatini anglatadi.

Ya'ni, Sharq mutafakkirlari mas'uliyatning turli jihatlarini, uning inson va jamiyat hayotidagi ahamiyatini chuqur tahlil qilib, bu tushunchaning boy mazmunini ochib berganlar. Ularning asarlarida mas'uliyat tushunchasi nafaqat nazariy-falsafiy, balki amaliy-axloqiy ahamiyatga ham ega ekanligi ta'kidlanadi. U insonning shaxsiy kamoloti, jamiyat oldidagi burchi, tabiat oldidagi majburiyati va Yaratuvchi oldidagi mas'uliyatini o'z ichiga olgan. Sharq mutafakkirlari mas'uliyatni insonning eng muhim fazilatlaridan biri sifatida ulug'lab, uni haqiqiy insoniylikning asosiy belgisi deb hisoblaganlar. Ularning fikricha, mas'uliyatli bo'lish - bu insoniylikning o'zi, inson qadr-qimmatining asosidir.

G'arb falsafasi tarixiga nazar nashlasak, mas'uliyat tushunchasining rivojlanishi ko'pincha inson «erkinligining cheklangani» bilan bog'liq bo'lgan. «Hamma joyda erkinlik va mas'uliyat bir-birini almashtiruvchi tushunchalar hisoblanadi». Erkinlik tajribalari «doimo mas'uliyat muammosi bilan bog'liq bo'lgan». Bu qarashlar Yevropa falsafasiga xos bo'lgan erkinlikdan mas'uliyatga tomon mantiqiy yo'nalish hisoblanadi. Bunda mas'uliyat ko'pincha erkinlik va zaruriyat kabi kategoriyalarning ta'sirida shakllangan.

Hozirgi kunda ko'pchilik tomonidan axloqiy mas'uliyat tushunchasi huquqiy va qonuniy mas'uliyat bilan aralashtirilib yuboriladi, bu esa amaliy hayotda turli tushunmovchiliklarga sabab bo'lmoqda. Bu chalkashlikning asosiy sababi shundaki, mas'uliyat so'zi talaffuz etilishi bilan odamlar ko'z oldiga darhol javobgarlik majburiyati keladi va shaxsning qilmishi uchun javob berishi birinchi o'ringa chiqadi. Bunday holatda mas'uliyatning chuqur axloqiy va ma'naviy

mohiyati e'tibordan chetda qoladi, bu esa tushunchaning asl mazmunini to'liq anglashga to'sqinlik qiladi.

Shu nuqtai nazardan, mas'uliyat tushunchasining ma'lum darajada rasmiy nisbiyligi va ikkilamchi xususiyatga ega ekanligi haqida xulosa chiqarish mumkin. Chunki mas'uliyat ko'pincha boshqa fundamental kategoriyalar orqali namoyon bo'ladi va ularga nisbatan qaraladi. Jumladan, erkinlik, burch, vijdon, gunoh, muhabbat, adolat kabi falsafiy maqomga ega bo'lgan tushunchalar bilan chambarchas bog'liq holda mas'uliyat o'z mohiyatini ochib beradi. Mas'uliyat bu kategoriyalarning har biri bilan alohida munosabatda bo'lib, ularning amaldagi ifodasi sifatida namoyon bo'ladi, shu bilan birga ularning mazmunini boyitadi va amaliy hayotda qo'llanilishini ta'minlaydi.

Shu munosabat bilan mas'uliyatni tushunishda bir necha asosiy yondashuvlarni ajratib ko'rsatish mumkin, birinchi navbatda, axloqiy mas'uliyat tushunchasini, chunki aynan ular umuman olganda jamiyatda axloqiy fikrning rivojlanish xarakterini, tarixiy shakllanish jarayonini hamda turli sivilizatsiyalarda qanday aks etganini ko'rsatib beradi. Bu yondashuvlar nafaqat nazariy ahamiyatga ega, balki inson xulq-atvorining amaliy tamoyillarini shakllantirishda ham muhim rol o'ynagan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Forobiy. Fozil odamlar shahri. Abu Nasr Forobiy / Tarjimonlar Abdusodiq Irisov, Mahkam Mahmudov, Urfon Otajon. Mas'ul muharrirlar M.Xayrullaev, M.Jakbarov. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2016. – B.262.
2. Yusuf Xos Xojib. Qutadg'u bilig./To'rtliklar. Nashrga tayyorlovchi Q.Karimov. -T.: G'afur G'ulom nomidagi badiiy adabiyot nashriyoti. 1971. – B.46.
3. Каримов И.А. Ватан маждагоҳ каби муқаддасдир. Т.3. –Т.: Ўзбекистон, 1996. 54-б.
4. Мамашокиров С. Ваҳимами ёки ҳақиқат. Т.: «Иқтисод-молия» 2012. Б-28.
5. Чумаков А.Н. Глобализация. Контуры целостного мира: монография. 3-е изд. Москва: Проспект, 2017. 456 с.
6. Виндельбанд В. «О свободе воли» (Цит. по: Гусейнов А.А. Свобода воли и ответственность (Спецкурс)// История философии. Уч. пособие для студентов и аспирантов вузов. - М.: Изд-во «Феноменология-Герменевтика», 2001. - С. 201.
7. Гусейнов А.А. Свобода воли и ответственность. Спецкурс // История философии./Под ред. Н.В. Мотрошиловой.-М.:Феноменология–Герменевтика, 2001. С. 194–284.